

SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARI VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI OLIV TA’LIM JARAYONLARIDA QO‘LLASH

Bozorov Azamat Ashirovich

Yangi asr universiteti “Umumta’lim fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi

a.bozorov0603@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada sun’iy intellekt tizimlar, bulutli texnologiyalar, ta’limda sun’iy intellekt tizimlardan foydalanish, sun’iy intellekt tizimlarni ta’lim tizimi vositalari, sun’iy intellekt tizimlarini ustunliklari, narsalar interneti (Internet of Things, IoT), kengaytirilgan haqiqat (AR), virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR) haqida tushuncha berilgan.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt tizimlar, ta’limda sun’iy intellekt tizimlar, bulutli texnologiya, narsalar interneti (IoT); kengaytirilgan haqiqat (AR); virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR)

Prezidentimizning “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qaroriga ko’ra, joriy yilning 1-martidan Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutining tashkil qilinishi “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasini har tomonlama amalga oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish hamda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimida sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish; mazkur yo’nalishda fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni olib borishdagi ahamiyati katta bo’ladi [1,2].

Raqamli texnologiyalar hayotimizga shunchalik singib ketdiki, bugungi kunda nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo’lmaydi. Tabiiyki, boshqa sohalarda bo’lgani singari kabi raqamli texnologiyalari oliy ta’lim jarayonlarini avtomatlashtirish hamda uning faoliyatini tubdan o’zgartirmoqda[3,4].

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etadi. Masalan, sun'iy intellekt texnologiyasini joriy etish orqali oliy ta'lim muassasalarida talabalar davomatini aniqlash, elektron baholash, Webinar tashkil qilish, qo'shimcha ma'lumotlar va topishiriqlarni berish jarayonlarni online ko'rinishda amalga oshirish jarayonlarni avtomatlashtirish hamda shaffoflikni oshirishda qo'l kelsa, katta hajmli ma'lumotlar — Big data esa ta'lim muassasalarga kelib tushadigan katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, va boshqa muassasalar o'rtasidagi hujjat almashinuvini yaxshilash imkoniyatini beradi

Ma'lumot uchun artificial intelligence, ya'ni, sun'iy aql- informatikaning alohida sohasi bo'lib, kompyuter yoki mashinaning inson ongidagi imkoniyatlarga taqlid qilishi, sodda qilib aytganda, sun'iy aql kompyuterlarni odam kabi o'ylash va yechim topishga yo'naltirilgan texnologiya hisoblanadi. Big Data — salmoqli ma'lumot atamasi kuniga 100 gigabaytdan ko'p ma'lumot tushadigan oqimlarga nisbatan qo'llanib kelingan[5]. Keyinchalik ma'lumotlarning keskin ko'payishi oqibatida bu tushuncha yanada keng qamrov kasb eta boshladi. Ushbu atama odatda terabayt, ekzabayt va petabaytlar darajasidagi katta hajmdagi ma'lumotlarga nisbatan qo'llaniladi.

Oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonlarini tashkil etishga qo'yilayotgan talablar mazkur jarayonni texnologiyalashni, ya'ni butun ta'lim jarayonining har bir bosqichini alohidaalohida loyihalash, o'qituvchining maqsadi va talabalarning vazifalarini oydinlashtirish, ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash, mashg'ulotdan kutiladigan natijalarni oldindan belgilashni shart qilib qo'ymoqda. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun quyidagilarni alohida e'tibor berish maqsadga muvofiqligi ta'kidlanadi:

- » o'qituvchi-talabalar hamkorligida o'qitish shakllari, ta'lim texnologiyalari hamda metodlarini takomillashtirish;
- » o'qituvchining kasbiy-pedagogik bilimdonligi va kasbiy madaniyatini rivojlantirish;

» hamkorlikka asoslangan o‘quv-biluv jarayonida qulay didaktik vaziyatlarni vujudga keltirish;

» hamkorlikka asoslangan o‘quv-biluv jarayonida o‘qituvchining pedagogik jarayonni loyihalashtirish imkoniyatlarini rivojlantirish;

» o‘qituvchida loyihalashga asoslangan o‘quv-biluv jarayonini tashkil etish va boshqarish.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, oliy ta’lim muassasalarida texnologik ta’lim yo‘nalishida raqamli texnologiyalar asosida o‘quv jarayonlarini tashkil etish, birinchidan talabalarning axborotkommunikatsion texnologiyalariga oid bilimlarini o‘zlashtirishlariga, ikkinchidan, o‘zlashtirilgan bilimlardan amaliyotda foydalana olishlariga; uchinchidan, mazkur egallangan bilim va ko‘nikmalar yordamida mustaqil fikrlashini shakllantirish imkoniyatini hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-sonli “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947 –son Farmoni.

3. Maktabgacha, umumiy o‘rta, professional va oliy ta’lim tizimlarida texnologik ta’limning uzviyligini ta’minlash konsepsiyasi (loyiha). Toshkent 2020

4.Orishev J.B. Paqamli texnologiyalarning ta’lim jarayonini tashkil etishdagi o‘rni // Ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalari” mavzusida Xalqaro ilmiyamaliy anjuman materiallari. Jizzax 23 aprel. 2021 y. B. 167-170

5.Ismailov T.J, Tagaev X, Kholmatov P.K, Yusupov K.Y, Alkarov K.Kh, Orishev Zh.B Karimov O.O. (2020). Cognitive-Psychological Diagram Of Processes Of Scientific And Technical Creativity Of Students. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(08), 3669-3677.